

INTELLEKTUAL MULK DAVLAT HIMOYASIDA VA BU SOHADAGI NIZOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALARNING O'RNINI

Sharipova Feruza Hakim qizi

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o'quvchisi

Telefon: +998(33) 770 04 05

<mailto:feruzasharipova12@gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10132599>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining intellektual mulk muhofazasi bo'yicha Butunjahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishi, uning rivojlanib borishi hamda o'zaro hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar tahlil etilgan. Shuningdek, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi tomonidan intellektual mulk muhofazasini ta'minlashda Butunjahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha aytib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** intellektual mulk, ijodiy huquqlar, mutlaq huquqlar, mualliflik huquqi, xalqaro tashkilot, yevropa ittifoqi, ilodkor shaxs, xorijiy tajriba, intellektual mulkni himoya qilish*

INTELLECTUAL PROPERTY IS PROTECTED BY THE STATE AND DISPUTES IN THIS FIELD THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE SOLUTION

***Abstract.** This article analyzes the establishment of cooperation relations with the World Intellectual Property Organization on the protection of intellectual property of the Republic of Uzbekistan, its development, and the work carried out in mutual cooperation. Also, in recent years, the Republic of Uzbekistan has mentioned further expansion of cooperation with the World Intellectual Property Organization in ensuring the protection of intellectual property.*

***Key words:** intellectual property, creative rights, absolute rights, copyright, international organization, European Union, creative person, foreign experience, protection of intellectual property.*

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЗАЩИТАЕТ ГОСУДАРСТВО И РОЛЬ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ

***Аннотация.** В данной статье анализируется установление отношений сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности по защите интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, ее развитие, а также работа, проводимая во взаимном сотрудничестве. Также в последние годы Республика Узбекистан отметила дальнейшее расширение сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности в обеспечении защиты интеллектуальной собственности.*

***Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, творческие права, абсолютные права, авторское право, международная организация, Европейский Союз, творческая личность, зарубежный опыт, защита интеллектуальной собственности.*

Intellektual mulk huquqi — intellektual faoliyat natijasiga tegishli huquq. Mulk egasi ana shu intellektual mulk ob'yektlaridan o'z xohishiga ko'ra, har qanday shaklda va har qanday usulda mutlaq qonuniy foydalanish huquqiga egadir. Ma'lumki, intellektual (ijodiy) faoliyatsiz intellektual mulk huquqi fuqarolik huquqining kichik sohasi sifatida ham, umuman, huquqning muayyan tuzilmasi sifatida ham mavjud bo'lishi mumkin emas. Inson ijodiy faoliyati juda ko'p o'ziga xosliklarga ega. Tibbiy olimlar, ruhshunoslar, fiziologlar tomonidan ushbu faoliyat unikal, noyob ekanligini har doim ta'kidlanadi. Ijodiy jarayon natijasida har doim yangi ob'ekt yaratiladi. Kishilar faoliyatining shunday sohalari borki, bunday faoliyatning asosida intellektual-ijodiy jarayon yotadi.

Masalan, ilm-fan, adabiyot, san'at. Biroq inson faoliyatining boshqa sohalarda ham ijodiy yondashuvni qo'llash imkoniyatlari behisob. Xar qanday inson o'z turmush tarzi, o'z qiziqishlari, kasbi-kori va boshqa sohalarda ijodiy yondashuv asosida juda muhim samarali natijalarga erisha oladi. Ijodkorlik ijodkor shaxs bilan uzviy bog'liq, undan ajralmas xususiyatdir. Ijodkorlik bu o'ziga xos salohiyat, qobiliyat layoqat xisoblanadi. Kishi o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishi, uni qo'llay olishi, samarali natijalarga erishishi mumkin. Kishining ijodiy salohiyati eng avvalo uning faoliyati natijalarida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu sababli ham huquq ijodkor insonga nisbatan, ijodiy faoliyatga nisbatan va ijodiy faoliyat natijalariga nisbatan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda alohida o'ziga xos ob'ekt sifatida yondashadi. Bu quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, ijodkor shaxslar uchun belgilangan tartibda maqom belgilab qo'yilgan. Bunda fan muallifi maqom iqtisodi ma'naviy qadriyatlar yordamida, yordam, yozuvchi shoir, rassom kabi professional kasb-korlarini nomlanishida ham, o'zini o'zi boshqarish maydonlarida fan doktori, nomzodi, dotsent, professor, akademik kabi o'ziga xos rutbalarda ham to'laqonli ko'rinadi.

Ijodkor shaxslar davlat tomonidan ham, jamiyat tomonidan ham rag'batlantiriladi, qo'llab-quvvatlanadi, ularga nisbatan alohida hurmat-e'tibor bilan qaraladi. Masalan, olimlarga xizmat ko'rsatgan fan arbobi; bastakor, xonanda va sozandalarga esa xizmat ko'rsatgan artist, xalq artisti; yozuvchilar, shoirlarga nisbatan xalq yozuvchisi kabi davlat unvonlari mavjud. Bunday rutbalarga ega bo'lgan shaxslar maoshlariga, pensiyalariga ustamalar to'lanadi, xizmat turar joylari berilganda qo'shimcha uy-joy maydoni olish imtiyoziga ega, va nixoyat, O'zbekiston davlat mukofotlari tizimi mavjud, xalqaro miqiyosda Nobel mukofoti laureatlari alohida qadrlanadi.

Ikkinchidan, ijodiy faoliyatni huquqiy tartibga solish mexanizmida ham o'ziga xosliklar mavjud. Aniqroq aytganda, huquq bunda ijodiy intellektual faoliyatni alohida tartibga solmaydi, balki ijodkor insonni o'zining muayyan faoliyatini amalga oshirishdagi ijodkorlik xususiyatlarini hisobga oladi.

Masalan, mehnat qonunchiligiga ko'ra ijodkor xodimga o'z ilmiy ishlanmasini ishxonada emas, balki o'zi uchun maqbul bo'lgan sharoitlarda amalga oshirish uchun ijodiy ta'til berilishi mumkin. Ish beruvchi xizmat tartibida yaratilgan ilmiy asarlar, badiiy va boshqa ijodiy asarlar uchun mutlaq huquqlarni ijodkor xodimga to'liq hajmda yoxud muayyan ulush hajmida berishi xam mumkin yoki bunday xizmat asarlariga nisbatan mutlaq huquqlar ish beruvchiga tegishli bo'lsa ham muayyan muddat o'tgach mutlaq huquqlar ijodkor xodimga o'tadi.

Fuqarolik huquqida pudrat shartnomalarining alohida turi sifatida ilmiy tadqiqot ishlari shartnomasiga oid normalar belgilab qo'yilgan. Bunday shartnomada ijodiy muvaffaqiyatsizlik,

salbiy natija, ilmiy tadqiqot ishlari asosida yaratilgan ob'ektlarga nisbatan mutlaq huquqlarni rasmiylashtirish huquqlari, tavakkalchilik burchining taqsimlanish xususiyatlari o'z ifodasini topgan. Ijodiy faoliyatni tashkil etish bo'yicha tanlovlar, konkurslar o'tkazish tizimi va tartibiga oid huquqiy normalar amaldagi qonunchilikda o'z ifodasini topgan.

Va nixoyat, uchinchidan, ilmiy-ijodiy faoliyat natijasida yaratilgan moddiy va nomoddiy ob'ektlar ham alohida huquqiy rejimga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Mualliflik huquqida bular fan, adabiyot, san'at asarlari, patent huquqida ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari, seleksiya yutuqlari kabi huquqiy rejimga ega.

Bunday alohida huquqiy rejimni belgilashdan maqsad ham ushbu ob'ektlarning yaratuvchisiga nisbatan muayyan shaxsiy va mulkiy huquqlarni taqdim etish, fuqarolik muomalasida ularga nisbatan muayyan maqomni ta'minlash, mutlaq huquqlar egasi huquqlari hajmini, ushbu ob'ektlardan foydalanish jarayoni bo'yicha ishtirokchilarning o'ziga xos huquq va majburiyatlarni belgilash hisoblanadi.

Intellectual mulk ximoyasi bo'yicha xalqaro tashkilotlar. Intellectual mulkni himoya qilishda xalqaro miqyosda ikkita asosiy xalqaro tashkilot hamda bir qator regional tashkilotlar faoliyat olib boradi. Ikkita asosiy xalqaro tashkilot sifatida Butunjaxon intellektual mulk agentligi (WIPO BINT) hamda - Jaxon savdo tashkiloti (WTO JST) intellektual mulkni himoya - qilish va tartibga solish vazifasini amalga oshiradi. Regional tashkilotlardan eng muhimlaridan bu Yevropa Ittifoqi hisoblanadi. Ushbu tashkilotlar xalqaro intellektual mulkni muhofaza qilishda juda muhim funktsiyalarni bajarishadi.

BMT xamda JST intellektual mulk sohasidagi asosiy shartnomalarni tuzish, qabul qilish, qayta ko'rib chiqishni amalga oshirishadi. Ular nafaqat ushbu shartnomalarni ishlab chiqishadi, balki ba'zi holatlarda ularning ijrosini ta'minlashga ham undashadi, majburlov choralari ko'rishadi. Yevropa Ittifoqi doirasida Tovar belgilari bo'yicha regional byuro mavjud bo'lib, hozirgi kunda tovar belgilari bo'yicha regional normativ bazani yaratish va takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi tarafidan Yevropa patent ittifoqini tuzish ustida ish olib borilyapti. Hozirgi kunda Agentlik BMT bilan birgalikda intellektual mulk bo'yicha milliy strategiyani ishlab chiqish bo'yicha harakatlarni boshlagan. Intellectual mulk bo'yicha milliy strategiya iqtisodiy nuqtai nazardan qadrli bo'lgan intellektual mulkni yaratish bo'yicha mamlakatning imkoniyatlarini oshiradi.

Bundan tashqari, intellektual mulk sohasidagi strategiya mamlakatga muayyan reja doirasida hamda samardorlik va barqarorlik printsiplariga rioya holda barcha manbalarning salohiyatini ochib berish imkonini yaratadi. 2017 yilda BMT bilan Agentlik qoshidagi intellektual mulk sohasidagi kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha o'quv markazini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi kelishuvga erishildi. Ushbu ko'mak doirasida o'quv-uslubiy qo'llanmalar taqdim etiladi, o'quv auditoriyalari texnik jihatdan qo'llab-quvvatlanadi, o'qituvchilar qayta tayyorlanadi hamda markaz tashkil qilayotgan turli tadbirlarga chet ellik mutaxassislar jalb qilinadi

Yevropa Ittifoqi. Yevropa Ittifoqining intellektual mulk tizimi juda kuchli xisoblanadi, chunki uning tarkibiga ko'p yillar davomida intellektual mulk tizimida faoliyat ko'rsatib kelayotgan va katta tajribaga ega davlatlar kiradi. Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlari va raxbariy

organlari intellektual mulkni muhofaza qilish siyosatini ishlab chiqishda quyidagi asosiy vazifalarni oldiga qo'yishgan:

- 1) intellektual mulk muxofazasini kuchaytirish;
- 2) nohalol raqobat sharoitida intellektual mulkka bo'lgan huquqlardan foydalanishni oldini olish;
- 3) intellektual mulk qonunchiligini garmonizatsiyasi;
- 4) tovar belgilari bilan shug'ullanadigan patent xizmat tashkilotlarini xarakatlarini qaytarilishini darajasini kamaytirish.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun Yevropa Ittifoqi bir qator mexanizmlardan foydalanadi:

- 1) majburiy direktivalar chiqarish;
- 2) xalqaro tashkilotlarning yig'ilishlari, konferentsiyalarida ishtirok etish, xalqaro shartnomalarni qabulga tayyorlashda va qabul qilishda ishtirok etish;
- 3) Yevropa Ittifoqining o'z shartnomalarini, ba'zilarida esa boshqa a'zo bo'lmagan davlatlar uchun ham ochiq shartnomalarni ishlab chiqish va qabul qilish;
- 4) Yevropa Ittifoqining o'z institutlarini yaratish

Intellektual ijod asarlari mualliflarining asosiy huquqlaridan biri (mualliflik yoki hammualliflik shaxsiy huquqlaridan tashqari) bu o'z asarini e'lon qilish, ularni ko'paytirish va tarqatishga bo'lgan huquqdir. Yangi texnika vositalarining yaratilishi ko'pgina adabiy, musiqiy, kino teleasarlarni ularning mualliflari va tayyorlovchilari roziligisiz va nazoratsiz ko'paytirish va tarqatish imkoniyatini kengaytirdi.

Hozirgi vaqtda ko'pgina firmalar, idoralar va ayrim shaxslar nusxa ko'chirish qurilmalari va mikrofotoapparatlar tarzidagi moslamalarga ega bo'lib, ular matnlar, chizmalar va suratlardan oson va arzon nusxa ko'chirish imkonini beradi. Original asarlarning mualliflari va tashkilotchi-tayyorlovchilar himoya qilish haqida qayg'uradigan huquqlar orasida mulkiy huquqlar birinchi o'rinda turadi. Mulkiy huquqlar ko'p karra nusxa ko'chiriladigan intellektual ijod asarlari mualliflarining shaxsiy huquqlari kabi milliy qonunchilik va xalqaro bitimlar bilan muhofaza qilinadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 08.12.1992 (qo'shimcha va o'zgartirishlar bilan)
2. O'zbekiston Respublikasining —Mulchilik to'g'risidagi Qonuni 31.10.1990 yil.
3. O'zbekiston Respublikasining —Baholash faoliyati to'g'risidagi Qonuni 19 avgust 1999 yil.
4. O'zbekiston Respublikasining —Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi Qonuni 19.11.1991yil
5. O'zbekiston Respublikasi —Fuqarolik kodeksi 30.08.1996y
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 24 apreldagi —Baholovchi tashkilotlar faoliyatini yanada takomillashtirish va ko'rsatlayotgan hizmatlar sifati uchun ularning mas'uliyatini oshirish to'g'risidagi PQ-843-son qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2003 yil 8 maydagi 210-sonli —Baholash faoliyatini litsenziyalash to'g'risidagi Qarori.
8. I.A.Karimov Ozbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yolida. T.«Ozbekiston» 1995 y.

9. I.A.Karimov.Ozbekiston XXI asr bosagasida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T. «Ozbekiston » 1997 y.
10. I.A.Karimov Ozbekiston XXI asrga intilmoqda. T. «O`zbekiston» 1999 y..
11. Karimov I.A. —Bosh maqsadimiz – mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan, olib borayotgan islohotlarni, iqtisodiyotimizda tarkibiy o‘zgarishlarni izchil davom ettirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka yanada keng yo‘l ochib berish hisobidan oldinga yurishdir! O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma‘ruzasi.
12. Matmurodov F.M. Baholash ishi. O‘quv qo‘llanma. – T.: Fan va texnologiya,

Foydalanilgan internet manbalari

1. www.lex.uz
2. www.gazeta.uz
3. www.daryo.uz
4. www.kun.uz